

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Нушаров Рустам Нишонович

преподаватель русского языка и литературы. Политехникум № 1 Зааминского района Джизакской области, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15784279>

Аннотация. В статье рассматривается процесс роста потенциала личности, актуальность непрерывного образования для развития личности на современном этапе развития общества, развитие человека как личности (профессионально-компетентной, конкурентоспособной, мобильной). В качестве приоритетов выделяют активность личности в образовании и самообразовании, привитие интереса к знаниям через индивидуализацию и разнообразие образовательных программ, интеграцию формального, неформального и информального образования. Каждый специалист, работающий в системе непрерывного образования, должен не только обладать профессиональными педагогическими знаниями, но и иметь специальную подготовку по обучению и обучению учащихся этого возраста, особое внимание к методическим и современным подходам целесообразно сосредоточить.

Ключевые слова: Система образования, учитель, современный, компетентный, профессиональный, подход, деятельность, компетентность, компетентный учитель.

Abstract. the relevance of continuous education for the development of personality at the current stage of development of society, the development of a person as an individual (professionally competent, competitive, mobile). The priorities include the activity of the individual in education and self-education, instilling an interest in knowledge through individualization and diversity of educational programs, and the integration of formal, non-formal and informal education. Each specialist working in the continuing education system should not only have professional pedagogical knowledge, but also have special training for teaching and training students of this age, special attention to methodical and modern approaches it is appropriate to have focused.

Key words: Educational system, teacher, modern, competent, professional, approach, activity, competence, competent pedagogy.

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxs salohiyatining o'sish jarayoni, jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida shaxsni rivojlantirish uchun uzluksiz ta'limning dolzarbligi, shaxsni shaxs sifatida rivojlantirish (kasbiy barkamol, raqobatbardosh, harakatchan) ko'rib chiqiladi. Ustuvor yo'nalishlar qatoriga shaxsning ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalashdagi faolligi, ta'lim dasturlarini individuallashtirish va xilma-xilligi orqali bilimga qiziqish uyg'otish, rasmiy, norasmiy va norasmiy ta'limni birlashtirish kiradi. Uzluksiz ta'lim tizimida ishlaydigan har bir mutaxassis kasbiy pedagogik ma'lumotga ega blish bilan cheklanmasdan, aynan shu yoshdagi o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berishga maxsus tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi, metodik va zamonaviy yondashuvlarga alohida e'tibor qaratgan blishi maqsadga muvofiqdir. Kalit szlar: Ta'lim tizimi, o'qituvchi, zamonaviy, kompetentli, kasbiy, yondashuv, faoliyat, kompetensiya, kompetentli pedagog.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, o'qituvchi, zamonaviy, kompetentli, kasbiy, yondashuv, faoliyat, kompetensiya, kompetentli pedagog.

Непрерывное образование (англ. *lifelong learning*) — это процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в течение всей жизни на основе использования системы государственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и общества.

Непрерывное образование — это важный фактор развития личности в современном обществе, так как оно позволяет постоянно обновлять знания, приобретать новые навыки и адаптироваться к меняющимся требованиям жизни. Это способствует не только профессиональному росту, но и личностному развитию, расширяя кругозор, улучшая критическое мышление и повышая самооценку.

Непрерывное образование имеет ряд особенностей, среди которых можно отметить его индивидуализированный характер. Под мощным воздействием информационных технологий появился выбор конкретного образовательного процесса на основе различных образовательных программ.

Человек получает возможность их выбора с учетом потребностей трудовой сферы, личностных интересов и мотивов. Развитие системы непрерывного образования позволяет получать новые знания, которые способствуют изменению мотивов поведения, развитию новых умений и навыков и т. п. Становление этой системы расширяет понятие образования, усиливает роль многих социальных институтов, повышает значимость образовательных функций. Условием эффективности непрерывного образования является психологическая готовность личности к нововведениям. Одной из главных составляющих ее служит личностная направленность, стремление к реализации новых способов, форм профессиональной деятельности. Целесообразно, чтобы каждый специалист, работающий в системе непрерывного образования, имел не только профессиональное педагогическое образование, но и специальную подготовку по обучению и воспитанию учащихся этого возраста, уделяя особое внимание методическим и современным подходам.

Помимо общеобразовательных целей преподавания предметов в системе непрерывного образования, одной из ее конкретных целей является достижение развития мышления у учащихся. Поскольку оно выступает ключевым фактором выявления и развития способностей учащихся. Как известно из курса «Психология», подростковый период учащихся (период с 12 до 15 лет) связан с сильными изменениями анатомического, физиологического и психологического характера. Потому что в этот период ускоряется биологический рост. По этой причине этот период еще называют «переходным периодом», и в этом процессе в психике современного подростка наблюдаются следующие ситуации: возникает потребность в обеспечении интеллектуального развития, то есть в развитии способности мыслить. Потому что в этот период у подростка повышается интерес к знаниям; формируется потребность в самосознании, оценке и образовании. В этот период он начинает сравнивать себя с другими;

Учащиеся системы непрерывного образования, которые находятся в подростковом возрасте, и учителю важно это учитывать при организации образовательного процесса в этот период. Так как в современной системе образования без целенаправленного развития мышления учащиеся не могут получить достаточных знаний, умений и навыков, а также квалификации. Достижение этого является одной из основных задач современной системы

образования, и роль учителя в ее реализации важна. В ситуации, когда модернизация системы образования является требованием времени, объем научной информации стремительно растет с каждым днем, особенно ограниченность объема обучения в общеобразовательных школах, отсутствие возможностей сокращения содержания преподаваемых в них предметов, затрудняет реализацию этого процесса. Результаты научно-дидактических, научно-методических исследований показывают, что одним из эффективных путей реализации вышеуказанных задач и достижения намеченных целей является внедрение в систему образования современных инновационно-педагогических и модульных технологий.

На уровне государственных образовательных стандартов (ГОС), квалификационных требований (КТ) все учителя-предметники обязаны иметь достаточное представление о трех категориях педагогических методов, используемых при организации образовательного процесса на основе современных педагогических технологий в получении знаний учащимися, а именно методы первой категории называются «Традиционными методами» и базируются на принципе «Донесения» знаний учащимся, методы второй категории называются «Нетрадиционными» или «Интерактивными» методами и базируются на принципе «Активизации» учащихся в получении знаний, а методы третьей категории называются «Продвинутыми или Современными методами» и базируются на принципе ускорения и повышения эффективности образовательного процесса, и они обязаны уметь правильно и целесообразно использовать их в процессе своей педагогической деятельности. Поскольку:

- в привлечении учащихся к процессу познания;
- в подготовке их к общественно полезному труду;
- в обучении их осознанному приобретению знаний и самостоятельному совершенствованию своих знаний;
- развитие интереса к науке; - обучение логическому мышлению;
- для повышения и улучшения эффективности образования невозможно достижение образовательных целей без современных образовательных технологий и их методов. Сегодня широкое внедрение в образовательный процесс в системе образования нашей страны инновационных педагогических, модульных технологий и современных образовательных средств остается требованием времени. Это, в свою очередь, повышает спрос на современных педагогов, умеющих осуществлять предварительное проектирование образовательного процесса и обладающих системой технологических знаний. Следует признать, что в последние годы учеными нашей страны проводится эффективная работа по инновационным педагогическим и модульным технологиям. Однако многим изданным научно-методическим литературным источникам свойственны недостатки, вызывающие споры. В частности, во многих литературных источниках существуют различные подходы к описанию сущности понятий «методика» и «технология», которые широко используются в педагогической практике, и они, в определенном смысле, мешают эффективной организации образовательного процесса. С этой точки зрения считаем целесообразным осветить некоторые соображения по данному вопросу. С этой точки зрения мы считаем целесообразным осветить некоторые соображения по данному вопросу. «Методология» разрабатывает способы преподавания и изучения данного предмета на основе изучения различных форм взаимодействия и предлагает преподавателям четкую систему воздействия на учащихся.

Эти системы отражаются в содержании образования, раскрываемом в ГОС и ДО, учебной программе и учебниках, и реализуются через методы, формы и средства обучения. Методика каждого предмета тесно связана с дидактикой и базируется на ее общих закономерностях.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что компетентностный подход – это попытка привести современную систему профессионального образования в соответствие с запросами и потребностями рынка труда. Такой подход предполагает не передачу знаний от преподавателя к студенту, а формирование профессиональной компетентности, позволяющей успешно действовать на основе практического опыта, знаний, навыков и умений. Важнейшей задачей для педагогов является необходимость приобретения компетенций на практике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Хасанов Ф.А.А., Урокова Ш.Б. (2021). «Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества.» Scientific progress,
2. Зайцева О.В. «Непрерывное образование: основные понятия и определения.» (2023)
3. Мкртчян В.С. «Непрерывное профессиональное образование: возможности повышения квалификации педагогов на основе сервис-ориентированного взаимодействия» (2023).